

TALABALARINING ADAPTIV JISMONIY MADANIYAT VOSITALARIDAN FOYDALANISH TAYYORGARLIGINI RIVOJLANTIRISH

Xamroyev Behruz Xalimovich

*Buxoro Davlat Universitetining Pedagogika instituti
Jismoniy madaniyat nazariyasi va uslubiyoti kafedrasida o'qituvchisi*

Pedagogika jarayonini tashkil etish uchun ta'lim faoliyatining didaktik yo'nalishlari va prinsiplarini aniqlash, ushbu toifadagi kishilarning salomatlik darajasi, jismoniy, ruhiy, shaxsiy xususiyatlarini bilish zarur, chunki pedagogik ta'sir ob'ektining xususiyati har bir ta'lim jarayonining dastlabki sharti hisoblanadi.

Imkoniyati cheklangan bolalarga tabiiy (biologik) hamda ruhiy-jismoniy rivojlanishda dizontogenez va retardatsiya yuzaga kelishi xos bo'lib, bu bolaning harakat, o'yin, hissiyot, muloqotga tabiiy ehtiyojlari tanqisligiga sabab bo'ladi va ta'lim olish jarayonini murakkablashtiradi.

Ko'rish qobiliyatini to'liq va qisman yo'qotish kishilarning yashash tarzini sezilarli o'zgartiradi. Muhitdagi timsollar olamni hissiy o'rganish, o'z-o'zini nazorat va tartibga solishning buzilishi yondosh kasalliklar bilan davom etadi. 40% bolada minimal miya disfunksiyasi mavjud, 30%dan ortiq bola somatikkasalliklar (pielonefrit, nafas olish va yurak-qon tomir tizimi kasalliklari), 80 % bola nevrozdan aziyat chekadi.

Eshitish qobiliyatini yo'qotish kishilarda 62% holatda noto'g'ri jismoniy rivojlanish, 44 % tayanch-harakat a'zolari nuqsonlari (skolioz, yassiyoqlik), 80% harakatli rivojlanishning oqsashi bilan kechadi. Yondosh kasalliklar 70 % qulog'i kar va yaxshi eshitmaydigan bolalarda kuzatiladi.

Eshitish qobiliyati shikastlanishi natijasida tashqi ma'lumotlarning cheklanishi uning ma'nosini idrok etishni yomonlashtiradi, muloqotni qiyinlashtiradi, ruhiy-harakatli rivojlanish sharoitlarini murakkablashtiradi, salbiy hissiyotlar va strassli kechinmalarga sabab bo'ladi.

Nuqsonning uchta og'irlik darajasi farqlanadi: yengil (bolalar oson harakatlanishlari mumkin), o'rtacha (harakatlanish va o'z-o'ziga xizmatda yordamga muhtoj bo'ladilar), og'ir (bolalar to'laligicha atrofdagilarga muhtoj bo'ladilar).

Oyoqlar amputatsiyasi, birinchi navbatda harakat stereotipi, tayanish va yurish, harakatlar muvofiqligi buzilishiga sabab bo'ladi. Oyoqlar amputatsiyasining oqibati tana og'irligi kamayishi, tomir oqimi, retseptor qismlar, tayanch-harakat a'zolarining og'ir kasalliklari, gipokineziya va stress hisoblanadi. Markaziy boshqaruv mexanizmlari pasayishi, asab-mushak va tayanch-harakat a'zolarining suyak komponentlaridagi nuqsonlar, vegetativ funksiyalar, yomonlashuvi, mushaklarning mashq darajasi buzilishi qon aylanishi, nafas olish, ovqat hazm bo'lishi va boshqa hayot uchun muhim funksiyalarga salbiy ta'sir etadi, jismoniy va ruhiy rivojlanish sur'atlari oqsashi, harakatlanish imkoniyatlari va umumiy ish qobiliyati pasayishiga ob'ektiv biologik sharoit yaratadi. Bolalarda oyoqni yo'qotish (yoki tug'ma rivojlanmaganlik) ularning harakatlanish imkoniyatlarini pasaytiradi, bu ikkilamchi qiyshayishlar va mushaklar atrofiyasiga sabab bo'ladi. Agar harakat faolligi mushak harakatlarining yoshga mos ravishda shakllanishini ta'minlasa, protezlash maqsadga muvofiq va muvaffaqiyatli bo'ladi, chunki oyoqlardagi protezlarni boshqarish uchun mushaklarning alohida qisqarishi, aniq harakatlar jihatidan uquvga ega bo'lish zarur.

Adaptiv jismoniy tarbiya vazifalarining asosiy guruhi korrektsiyali, kompensatorli va profilaktikali vazifalar hisoblanadi.

Bu vazifalar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- jismonan sog'lomlashtirish;
- to'g'ri jismoniy rivojlanish uchun sharoit yaratish;
- chiniqtirish;
- somatik holat xususiyatlarini korrektsiyalash (nafas olish tizimi, yurak-qon tomir tizimini korrektsiyalash).

Tashqi sharoitlar. Tabiiy-muhit omillari, sog'liqni mustahkamlash, organizmni chiniqtirish maqsadida suv, havo va quyosh vannasi. Tabiiy kuchlar jismoniy mashqlarning ijobiy samarasini kuchaytiradi. Mashq qildirish va chiniqtirish ta'sirini ko'rsatadi, tez-tez shamollash kasalliklariga chalinishni pasaytirgan holda organizmning noqulay tashqi muhit ta'sirlariga qarshilik ko'rsatish qobiliyatini oshiradi.

Gigiyena omillari, umumiy va shaxsiy gigiyena qoidalari va me'yorlari, maishiy hayot, mehnat, dam olish, ovqatlanish, atrof-muhit, kiyim-bosh, oyoq kiyimi, sport inventari va uskunalari. Turli nozologik guruhlar uchun adaptiv jismoniy madaniyat vositalari qatoriga kirmaydigan tibbiy va psixologik reabilitatsiya qo'shimcha vositalari sifatida ularning uyg'unlashuvi inson organizmiga ko'rsatiladigan kompleksli ta'sirni kuchaytiradi.

Ilmiy adabiyotlarda ko'rsatilishicha jismoniy rivojlanish saviyasi qanchalik yuqori bo'lsa, shunchalik organizmda oshib borayotgan harakat faoliyatini ta'minlash uchun moslashtiruvchi qayta qurilishlar takomillashadi. Maxsus tibbiy guruhi o'quvchilari organizmida qayta qurilishlar sekinroq sodir bo'ladi, ya'ni ularning jismoniy tayyorgarligi asosiy tibbiy guruhi o'quvchilariga nisbatan ancha past. Bu holatni hisobga olgan holda, darsning tayyorlov qismi asosiy tibbiy guruh o'quvchilari mashg'ulotiga qaraganda ancha davomli bo'lishi kerak.

Darsning tayyorlov qismida (20 minutgacha) nafas olish mashqlari bilan almashlab umumiy rivojlantiruvchi mashqlar (sekin va o'rta sur'atda) bajariladi. Yuklama asta-sekin oshiriladi: barcha organ va tizimlarni darsning asosiy qismiga tayyorlashni ta'minlovchi mashqlar qo'llaniladi. Darsning bu qismida intensiv yuklamalar va ko'p sonli yangi mashqlarni qo'llashga yo'l qo'yilmasligi kerak.

Darsning asosiy qismiga (20-22 min) mashqlarni tanlashda qator vazifalarni hal qilish nazarda tutiladi: oddiy harakat malakalarini egallash, asosiy jismoniy sifatlarni (shug'ullanuvchilarning imkoniyatlari chegarasida) rivojlantirish va boshqalar. Keng ko'lamda jismoniy yuklamani dozirovka qilish, alohida organ va tizimlarga, mushak guruhlari va bo'g'imlarga tanlab ta'sir ko'rsatishga imkon beruvchi gimnastik mashqlar qo'llaniladi. Shu bilan birga harakatli va sport

o‘yinlari hamda yengil atletika elementlari ham ishlatiladi. Akrobatik mashqlar va kuchanish, davomli statik zo‘riqishlar bilan bog‘liq bo‘lgan mashqlar butunlay chiqarib tashlanadi. Darsning yakunlovchi qismida (3-5 min) oddiy bo‘shastiruvchi mashqlar, sekin sur‘atda yurish, nafas olish mashqlari bajariladi.

Jismoniy yuklama o‘quvchilarning funksional va moslashuv imkoniyatlariga, darsning tuzilishiga mos bo‘lishi kerak. O‘qituvchi o‘quvchi bilan doimiy aloqani saqlab yuklamani puls, nafas olish va toliqishning tashqi alomatlari bo‘yicha nazorat qiladi.

Sog‘ligi zaiflashgan bolalar uchun harakat rejimlarini YuQCh 120-130 zarba/min da bajarish va darsning asosiy qismida jismoniy yuklamalar intensivligini oshirib puls chastotasini 140-150 zarba/min ga yetkazish tavsiya qilinadi. YuQCh 130-150 zarba/min dagi harakatlar rejimi aerob nafas olish sharoitida kardiorespirator tizimlari uchun optimal hisoblanadi va yaxshi mashq qilganlik ta‘sirini beradi.

Sog‘ligining holati bo‘yicha maxsus tibbiy guruhga kiritilgan bolalar odatda gipoksiya bilan azoblanadilar, shuning uchun ularni birinchi navbatda to‘g‘ri nafas olishga o‘rgatish kerak. Faqat ratsional nafas olishda jismoniy tarbiya darslarining maksimal ta‘siriga erishiladi. To‘g‘ri nafas olishni statik holatlarda va harakatlanish vaqtida o‘rgatish lozim. Ko‘krak qafasini kengaytirishga ko‘maklashuvchi mashqlarni bajarishda nafas olinadi. Diafragmaning siqilishiga ko‘maklashuvchi anatomik qulay holatda (ko‘krak qafasining siqilishi holati) doim nafas chiqarish kerak. Nafas olish to‘liq bo‘lishini nazorat qilib borish lozim. Kichik mushak yuklamalarida nafasni burundan olish kerak, nafas chiqarish – og‘izdan. Og‘izdan nafas olish, faqat o‘pkaga tezda katta miqdorda havo o‘tkazib yuborish kerak bo‘lganda, hamda intensiv jismoniy yuklamalarda bajariladi.

Ratsional nafas olishga o‘rgatish nafas olish tizimi funksional buzilishlarini tezroq bartaraf qilishga, organizmdagi oksidlanuvchi-tiklanuvchi jarayonlarning yaxshilanishiga, organizmning umumiy holatini sog‘lomlashtirishga ko‘maklashadi.

Qomatni shakllantirish – davomli, ya'ni bola oraganizmi o'sishining hamma davrlarida amalga oshirilishi kerak bo'lgan jarayon. Shuning uchun dasturda nazarda tutilgan qomatni shakllantiruvchi maxsus mashqlarni muntazam bajarishdan tashqari, o'qituvchi dars davomida o'quvchilarning diqqatini boshning optimal holati, qo'l, gavda va oyoqlarning to'g'ri ishlashga jalb qilinishi, gavdaning to'g'ri turishini rag'batlantirib va xatolarni tuzatishga yordam berib borishi kerak.

Ushbu guruhda sog'ligining holatida turli nuqsonlari bo'lgan va jismoniy yuklamalarga turli moslashuvchanlikka moyil bo'lgan bolalar bo'lishi mumkin. Shuning uchun darsda individual xususiyatlar va yuklamalarni tabaqalashtirishni hisobga olish talablari oshirilishi kerak.

Apparatli fizioterapiya, elektrostimulyatsiya, massaj, manual terapiya, igna-refleksoterapiya, fototerapiya, dush (changli, yomg'ir suvli, ignali, sharko, suvosti) suv bilan davolash vannalar (ma'danli, radonli, shifobaxsh balchiqli, karbonat anhidridli, kislorodli), hammomlar (bug'li va saunalar), psixologik ta'sir vositalari: elektrotush, gipnoz, psixoterapiya, psixokorreksiya, psixologik maslahatlar, psixotrening. Biroq ularni turli shaxslar uchun qo'llash ko'plab individual qarshi dalillarga ega, shu sababli fizioterapevtik protseduralar tayinlash vrachlar tomonidan amalga oshirilishi va nazorat qilinishi lozim.

Adabiyotlar:

1. Xamroyev Behruz Xalimovich. DEVELOPING STUDENT'S READINESS TO USE ADAPTIVE PHYSICAL CULTURE. *International Journal of Advanced Research in Management and Social Sciences*. Vol. 11 | No. 2 | February 2022

2. Safarov D.Z.O'., Xamroev B.X. Oliy ta'limda gimnastika darslarini innovatsion ta'lim texnologiyalar asosida o'qitishi samaradorligi // *Scientific progress*, 2021. T. 1. № 6.

3. Islomov E.Yu., Xamroev B.X., Safarov D.Z.U. Upravlenie vospitaniem yunogo sportsmena vo vremya zanyatiy fizicheskimi uprajneniyami i na trenirovke // *Questions nauki i obrazovaniya*, 2020. No. 20 (104).

4. FF Savrievich, TM Shodievich TECHNICAL AND TACTICAL TRAINING OF FOOTBALL PLAYERS Web of Scientist: *International Scientific Research Journal* 2 (04), 259-266

5. F.F. Savrievich "[THE BASIS OF PHYSICAL EDUCATION OF SCHOOLBOYS-PHYSICAL EDUCATION KNOWLEDGE](#)" Web of Scientist: International Scientific Research Journal 2 (05), 41-48

6. F. Fazliddinov "[PROFESSIONAL COMPETENCE OF THE SPECIALIST IN PHYSICAL CULTURE](#)" ACADEMICIA: An International Multidisciplinary, 2020

7. Z.N. Savriyevna Interpretation of Concepts of Human Dignity by Heroes in Utkir Khoshimov's Works - Middle European Scientific Bulletin, 2021

8. N.R. Sabirova "The Importance Of Three-Stage Model In Developing The Functional Status Of Athletes." International Journal on Economics, Finance and Sustainable Development 3.3 (2021): 190-196.

9. TOOLS FOR DEVELOPING SPECIAL PHYSICAL TRAINING AND PHYSICAL QUALITIES IN SPORTS GAMES Sabirova Nasiba Rasulovna 2021/5/24 E-Conference Globe 299-305

10. Abuzalova M. K., Sobirova D.R., Ahmadova U. Sh. Syntactic Properties Of Publicist Text Titles On The Internet. International Journal of Psychosocial Rehabilitation. ISSN: 1475-7192. 2020. P. 451-457. Fevral. -4.

11. Sabirova Nasiba Rasulovna. (2021). The Importance Of Three-Stage Model In Developing The Functional Status Of Athletes. International Journal on Economics, Finance and Sustainable Development, 3(3), 190-196.

12. Sabirova N.R. ZNACHENIE FIZICHESKOY KUL'TURI V SOVREMENNOM OBSHESTVE // Problemi pedagogiki. – 2020. – №. 6 (51).

13. Dustov Bakhtiyor Akmalovich, Toshov Murod Khalilovich, Sabirova Nasiba Rasulovna, Fazliddinov Farkhod Savrievich. Journal of Critical Reviews ISSN- 2394-5125 Vol 7, Issue 6, 2020 Review Article PSYCHOLOGICAL IMPACT OF FOOTBALL GAMES TO THE FORMATION OF INDIVIDUALITY OF THE STUDENT Dustov Bakhtiyor Akmalovich, Toshov Murod Khalilovich, Sabirova Nasiba Rasulovna, Fazliddinov Farkhod Savrievich.

14. Sabirova Nasiba Rasulovna, Yusupov Jurabek Nusratilloevich POSSIBILITIES OF USING THE TOOLS USED IN TEACHING SHORT-DISTANCE RUNNING TECHNIQUES 2021/5/7 Web of Scientist: International Scientific Research Journal

15. Sabirova Nasiba Rasulovna INTERNATIONAL JOURNAL ON ECONOMICS, FINANCE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT. RESEARCH PARK The Importance Of Three-Stage Model In Developing The Functional Status Of Athletes.

16. Islomov E.YU., Xamroev B.X., Safarov D.Z.U. Upravlenie vospitaniem yunogo sportsmena vo vremya zanyatiy fizicheskimi uprajneniyami i na trenirovke // Voprosi nauki i obrazovaniya, 2020. № 20 (104).

17. Safarov D.Z.O'., Xamroev B.X. OLIY TA'LIMDA GIMNASTIKA DARSLARINI INNOVATSION TA'LIM TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA O'QITISHI SAMARADORLIGI // Scientific progress, 2021. T. 1. № 6.

18. Xamroyev B.X., Safarov D.Z.O. BELBOG 'LI KURASHCHINING FUNKSIONAL QOBILIYATI OSHIRISH YO 'LLARI // Scientific progress, 2021. T. 1. № 6.

19. FS Fazliddinov Printsip regularnosti v fizicheskom vospitanii i yego znachenie VESTNIK MAGISTRATURI Nauchnyy jurnal 4 (10), 85-86

20. F Fazliddinov, M Toshev Fizicheskaya kul'tura i sport kak formirovaniya sotsial'nogo zdorov'ya molodyoji Xalq ta'limi (ilmiy-metodik jurnali) 3 (3), 112-115

21. Samijonovich, T. S., Abdullaev, M. J., Tolybaevich, N. A., & Yurievna, N. O. (2020). Improving Methodology Of Action Games In Training Athletes Of Different Ages. *European Journal of Molecular & Clinical Medicine*, 7(6), 2907-2914.

22. Abdumalikovna T. D., Oktamovna J. N. The Use of An Example of People's Oral Creation and Modeling Technologies in The Development of Creative Thinking of Students During Learning the Uzbek Language in Primary School //Zien Journal of Social Sciences and Humanities. – 2021. – Т. 2. – С. 69-72.

23. Abdullaev M. J. Methodology of application games in the training of young athletes //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences. – 2020. – Т. 8. – №. 11.

24. Samijonovich, T. S., Abdullaev *Molecular & Clinical Medicine*, 7(6), 2907-2914.

25. Abdullayev, M. J., Berdiyev, O. I., & Omonova, N. R. (2021). Methodology Of Organization Of "Physical Education And Sports" Lessons In Higher Educational Institutions. *The American journal of social science and education innovations (TAJSSEI) SJIF-5.857 DOI-10.37547/TAJSSEI*, 3(02), 312-320.

26. Абдуллаев, М. Ж. (2018). Swot-анализ в структуре информационных технологий физического воспитания. In *Система менеджмента качества в вузе: здоровье, образованность, конкурентоспособность. Сб. науч. тр. VII Междунар. науч.-практ. конф* (pp. 14-18).

27. Junaydulloevich, Abdullaev Mehridin. "METHODOLOGY OF APPLICATION OF MOVING GAMES IN THE TRAINING OF YOUNG ATHLETES." *Конференции*. 2020.

28. Абдуллаев, М. Ж. "ВЗАИМОСВЯЗЬ ФИЗИЧЕСКОГО И ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ." *ВЕСТНИК ИНТЕГРАТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ* (2018): 10.

29. Абдуллаев М. Ж. Физкультурно-оздоровительные подходы в процессе физического воспитания студентов вузов //Система менеджмента качества в вузе: здоровье, образованность, конкурентоспособность. Сб. науч. тр. VII Междунар. науч.-практ. конф. – 2018. – С. 10-14.

30. Абдуллаев М. Ж. О некоторых особенностях кинематики метания диска с места //Система менеджмента качества в вузе: здоровье, образованность, конкурентоспособность. Сб. науч. тр. VII Междунар. науч.-практ. конф. – 2018. – С. 7-10.

31. Abdullaev M. J. Characteristics, forms and methods of extracurricular activities with athletes of different ages //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2020. – Т. 8. – №. 11.

32. Tajibaev, S. S., Abdullaev, M. J., Niyazov, A. T., & YuNiyazova, O. (2020). This article scientifically analyzes and substantiates the methodology of using movement games in the development of physical and psychological training of 11-12-year-old athletes in the primary training group. *European Journal of Molecular & Clinical Medicine*, 7(6), 2907-2914.

33. Abdullayev, M. J. (2021). Teaching 18-20 Year Old Girls For Healthy Aerobic Exercises. *The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research (ISSN–2689-1026) Published: February, 28*, 77-85.

34. Abdullaev, M. (2018). Zh. the Relationship of physical and mental development of children in the process of physical education. *Journal. Bulletin of integrative psychology. Yaroslavl*, 17, 10-13.

35. Junaydulloevich, A. M. Methodology of application games in the training of young athletes. *Academicia: An International Multidisciplinary Research Journal. ISSN*, 2249-7137.

36. Junaydulloevich, A. M., & Istamovich, A. K. (2021). BASIC LAWS AND DESCRIPTIONS OF WAYS TO DEVELOP TECHNICAL SKILLS IN BOXING. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 2(05), 15-26.

37. Junaydulloevich, A. M., & Istamovich, A. K. (2021). ANALYSIS OF MODERN TECHNOLOGIES FOR THE DEVELOPMENT OF PSYCHOPHYSICAL QUALITIES OF BOXERS IN THE PROCESS OF TRAINING. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 2(05), 1-14.

38. Junaydulloevich, A. M. (2021). METHODOLOGY OF TEACHING ATHLETICS FOR CHILDREN OF DIFFERENT AGES. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 2(05), 49-59.

39. Junaydulloyevich A. M., Haydarqulovich Q. H. THE DEVELOPMENT OF EFFECTIVE WAYS TO IMPROVE REPRODUCTIVE HEALTH OF MARRIED STUDENT GIRLS //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2021. – Т. 2. – №. 04. – С. 249-258.

40. Ikromov A. A. Improvement of action based games for young learners // Theoretical & applied science. – 2020. – №. 2. – с. 170-173.

41. Абдуллаев М.Ж., Олимов М.С., Тўхтабоев Н.Т. Енгил атлетика ва уни ўқитиш методикаси. Дарслик. “Баркамол файз медиа” нашриёти Тошкент-2017 й. 620 бет

42. Ikromov A. A. THE INFLUENCE OF GAMES ON THE DEVELOPMENT OF INTELLECTUAL AND PHYSICAL ACTIVITY FOR PRESCHOOL CHILDREN // Scientific reports of Bukhara State University. – 2020. – Т. 3. – №. 4. – С. 324-328.

43. Aminovich I.A. Mastering of Motion (Action Based) Games for Primary School Pupils by Using Information and Communication Technologies //International Journal on Integrated Education. – Т. 3. – №. 3. – С. 5-8.

44. Абдуллаев, М. Ж. (2018). Бошланғич тайёргарлик босқичида шуғулланувчи ўсмир енгил атлетикачиларнинг жисмоний тайёргарлиги динамикаси. *Фан-Спортга*, (2), 13-15.

45. Abdullaev, M. J. (2020). Characteristicsages. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol, 8(11)*.

46. DZ Safarov, BX Khamroev, MM Mavlonov. Application of pedagogical technologies in the process of teaching gymnastics - Questions of science and education № 14 (139), 2021

46. Khamroyev B. X, Safarov D. Z. WAYS TO INCREASE THE FUNCTIONAL ABILITY OF A BELBOG WRESTLER. SCIENTIFIC PROGRESS Scientific Journal ISSN: 2181-1601 // Volume: 1, ISSUE: 6

47. Mahasti Djurayeva Zokir qizi. Rol fizkultury v formirovanii zdorovyx privyчек u molodyx lyudey. Academy. № 10. 14.10.2020 s 47-49.

48. Djuraeva.M.Z “Psixologicheskaya sushchnost vospitaniya sportmenov”. Psychology № 1.2021 pp. 51-55.

49. Djuraeva.M.Z “Physical culture in the epic Alishera Navoi”. Pedagogicheskoe obrazovanie i nauka № 1. 2020. Page 103